

O'LCHOV BIRLIKLARI DUNYONI O'RGANISH USULIDIR

Hayitmurodova Zaynura G'aybullayevna

Termiz davlat universiteti Tarix yo'nalishi 2-kurs magistranti

zalnuraxayitmurodova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7077457>

Annotatsiya. Har bir fanda har xil o'lchov birliklari mavjudligini tushunish oson. Har bir inson soat soniyalarini, daqiqalarini, avtomobil tezligini, elektr lampochkaning kuchini va boshqa ob'ektlarning boshqa parametrlarini qanday qilib ifoda etishi va belgilashini biladi. O'tmishda ishlatilgan qadimiy qadriyatlar ko'p. Ularni hozir ishlatishadimi? Albatta. Ular zamonaviy tarzda ifoda qilinadi. Tezida shu jarayonlar haqidagi ma'lumotlar batafsil keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'lchov birliklari, quloch, qarich, qadam, metrik, o'lchov.

Bugungi zamon taraqqiyotining negizida, so'zsiz, o'tmishning ilmiy salohiyati yotibdi. Agar ota-bobolarimiz merosini izchil o'rganadigan bo'lsak, ular bizdan y'ni hozirgilardan ko'ra ko'proq ilmi bo'lganligini ko'ramiz. Bugun biz uchun oddiy ko'ringan narsalar, aslida, qadimning katta tadqiqot va tajribalari xulosasidir. Ushbu taqdim etilayotgan ma'lumotlar ham qadimgilarning har bir sohada chuqur tadqiqotlarga asoslanib ish yuritganlariga bir dalildir. Ayniqsa, o'tmishda ham, hozirda ham musulmon o'lkalarida o'lchovlar masalasida yuzaki xulosalarga tayanib ish ko'rish tasavvurga sig'magan holdir. Chunki o'lchovda ozgina adashilsa, kimningdir haqiga xiyonat, qaysidir tomonga zulm bo'lib qolishi mumkin. Bu narsa esa, musulmonlar hazar qiladigan va qattiq ehtiyot bo'ladigan narsadir. To'g'ri, bugungi kunda bu o'lchovlarning deyarli barchasining nomlari va nisbatlari o'zgarib ketgan, ularning o'rniga gram, kilo, tonna, litr, metr kabi o'lchovlar iste'molda. Ammo ularni, kerak emas, deb butunlay e'tiborsiz qoldirish ham noto'g'ri, chunki tarixsiz yashash kelajakni poydevorsiz qurishdek gap. Qolaversa, bu o'lchovlarga qadimgi kitoblarimizda, tarixiy hikoyalarda bot-bot duch kelamiz. Hatto, ba'zi ishlarni ular asosida amalga oshirishga majbur ham bo'lamiz, masalan, zakot, fitr sadaqasi, ushr berish masalalari shular jumlasidandir.

Uzoq vaqt davomida odamlar masofalarni, ob'ektlarning uzunligini, vaqtini, maydonini, hajmini va boshqalarni aniqlash zarurligiga duch kelishdi.

Qurilishda, savdo-sotiqda va astronomiyada, aslida hayotning har qanday sohasida o'lchovlar zarur edi. Misr piramidalarini qurishda o'lchovlarning juda katta aniqligi zarur edi.

O'lchovlarning qiymati jamiyat rivojlanishi va, xususan, ilm-fan rivojlanishi bilan ortdi. Va o'lchash uchun turli xil jismoniy miqdorlarning birliklarini kashf qilish

kerak edi. Kitoblarda “har qanday qiymatni o‘lchash-bu uni bir birlik sifatida qabul qilingan bir xil qiymat bilan solishtirishni anglatadi” - deyilgan.

Eng qadimgi birliklar sub’ektiv birliklar edi. Misol uchun, qadimgi rimliklar masofani qadamlar bilan o‘lchashdi bir ming ikki qadam bir mil (lot. “Mille” - ming).

Ip yoki matoning uzunligini qadamlar bilan o‘lchash noqulay. Buning uchun inson tanasining qismlari nomlari bilan aniqlangan ko‘plab xalqlarda topilgan birliklar ya‘ni tirsak-barmoqlarning oxiridan tirsagacha bo‘lgan masofa (quloch) mos edi.

Kichikroq uzunliklarni o‘lchash uchun oraliq bosh va ko‘rsatkich barmoqlarining uchlari orasidagi masofa (qarich) ishlatilgan.

Quloch, qarich, qadam va boshqa o‘lchovlar juda qulaydir, chunki ular har doim biz bilan birga. Ammo inson tanasining qismlariga mos keladigan uzunlik birliklari katta kamchiliklarga ega: turli odamlarda barmoqlar, oyoqlar va boshqalar turli uzunliklarga ega. Vaqt o‘tgan sari subyektiv birliklar ob’ektiv birliklar to‘plami bilan almashtirila boshlandi. Misol uchun, yangi birlikning standarti ishlab chiqildi bu birlik metr deb ataldi-yunoncha “metron” so‘zidan, ya‘ni “o‘lchov” degan ma‘noni anglatadi.

1869-yilda Sankt-Peterburg fanlar akademiyasi butun dunyodagi ilmiy muassasalarga murojaat qilib, frantsuz olimlari tomonidan taklif etilgan xalqaro o‘lchovlarning o‘nlik metrik tizimini yaratishga chaqirdi. Sankt-Peterburg fanlar akademiyasi prototip uchun frantsuz arxivida (arxiv metrda) saqlangan metrni qabul qilishni taklif qildi – birinchi namuna va undan turli mamlakatlar uchun aniq va barqaror nusxalarini yaratish, bu metrik tizimni xalqaro miqyosda amalga oshirish.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, o‘lchov butun dunyoni o‘rganish usuli hisoblanadi. Albatta, bunday tadqiq faqat o‘lchov usuli yordamida emas, balki kuzatishlar, tajribalar va tavsiflar yordamida amalga oshiriladi. O‘lchov tatbiq etiladigan keng ko‘lamli fanlarning o‘ziga xosligi bilan bir qatorda, aniq ma‘lumot ham bo‘lishi mumkin. Odatda o‘lchov davomida olingan ma‘lumotlar raqamlar yoki matematik formulalar bilan ifodalanadi.

Shunday qilib, raqamlarning o‘lchamini, har qanday jarayon tezligini, har qanday qurilma kattaligi va quvvatini tasvirlash oson. Ushbu yoki boshqa raqamni ko‘rgan odam, kerakli jarayonlar yoki ob’ektlarning boshqa xususiyatlarini osongina tushunishi va ularni ishlatishi mumkin. Bu bilimlar kundalik hayotda, ishda, ko‘chada yoki uyda bizga yordam beradi.

O'lchov jarayonining barcha nozikliklari haqida ko'p gapirish mumkin. Va har kim o'zlari uchun bu mavzu bo'yicha yangi va foydali ma'lumotlarni olishlari mumkin. O'lchov jiddiy, mas'uliyatli va sifatli yondashuvni talab qiladigan har qanday ma'lumotlarni olishning qiziqarli usuli. Agar biz batafsilroq ma'lumotga ega bo'lsak, yanada kengroq miqyosda ma'lumotni o'lchashga bog'liq ekanini tushunish qiyin emas.

Darhaqiqat, "o'lchov" so'zining ma'nosi juda katta. Ushbu jarayonni qo'llash doirasi juda keng. Usullari ham katta. Turli mamlakatlarda o'lchovlar va miqdorlar tizimi mavjudligi haqidagi da'vo ham to'g'ri. Ularning nomlanishida farq bo'lishi mumkin va har qanday birliklarni hisoblash uchun ma'lumot va formulalar mavjud bo'lishi mumkin. O'lchov doktrinasi va aniq o'lchash bilan chambarchas bog'liq bo'lgan fan metrologiya deb ataladi. Shuningdek, ba'zi rasmiy hujjatlar va qiymatlar va o'lchov birligini nazorat qiluvchi GOST mavjud. Ko'pgina olimlar o'lchov jarayonini o'rganish, o'zgacha kitoblar yozish, formulalarni ishlab chiqish, bu borada yangi bilimlarni olishda o'z hissasini qo'shishga bag'ishlangan. Har bir inson bu ma'lumotlarni kundalik hayotda qo'llaydi. Shuning uchun o'lchovlar haqidagi bilim doimo dolzarb bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.Rahmonqulova Xronologiya. – T.: Voris, 2013.
2. N.Axrorov. Qadimiy o'lchov birliklari.T., 1994.
3. T.Choriyev. A.Do'stov. Xronologiya. T., 2003.
4. A.Do 'stov. Metrologiya. T., 2008.
5. N.V.Volodomonov. Kalendar o'tmishda, hozir, kelajakda. T., 1976.
6. A.Nazirqulov. Dehqon, bog'bon va chorvador kalendar. T.,1991.
7. N.To'xliyev, A.O'lmasov. Ishbilarmonlar lug 'ati. T., 1993.
8. С.И.Селешников История календаря и хронология. М., 1973. 102
9. Е.И.Каменсева. Хронология. М., 1967.

